

IN DER BLÜEMLISALPHÜTTE (FORTSETZUNG) EINE NEU ENTDECKTE ZEICHNUNG VON PAUL KLEE

EVA WIEDERKEHR SLADCEZEK

In der Zwitscher-Maschine Nr. 6 wurde eine noch unbekannte Zeichnung von Paul Klee im Passantenbuch der Blüemlisalphütte, datiert 4. Juli 1898, vorgestellt. Die Bleistiftskizze eines auf einer Pritsche liegenden, lesenden Mannes entstand anlässlich einer Bergwanderung und Übernachtung in der Alphütte mit dem Schulfreund Walther Siegerist. In der Zwischenzeit konnte das originale Passantenbuch beim Schweizerischen Alpenclub ausfindig gemacht werden (**ABB. 1**), wobei noch eine weitere Skizze Klees entdeckt wurde. Auch konnte der gesamte handschriftliche Eintrag von Paul Klee ergänzt und transkribiert werden.

passen! – Schon die Hütte / flösst einem heiligen Re- / [Fortsetzung auf S. 117] spect ein – Sonst hätt ich folgendes empfohlen: die photographische Ansicht / der Blümlisalpgruppe zu entfernen, denn a) bei schönem Wetter ist hier / überflüssig (was thun Namen zur Sache?) b) und bei schlechtem / Wetter versetzt sie den unglücklichen Beschauer in eine nicht zu / beschreibende Stimmung.

Auf der gleichen Seite findet sich auch die bisher noch unbekannte Bleistiftskizze eines Felsmassivs, welches sich in nächster Nähe der damaligen Blüemlisalphütte befindet (**ABB. 2**). Die Nebelschwaden, die das weitere Panorama und auch einen Teil des Felsens verhüllen, entsprechen Klees Beschreibung »von passablem Wetter«, welches sich dann jedoch so verschlechterte, dass die beiden angehenden Studenten »stud. hum.«, die Nacht in der Hütte verbringen mussten. Auf der folgenden Seite oben ergänzte sein Schulfreund »Walther Siegerist

Abb. 1
Passanten=Buch
26 Aug 1894 S.A.C. 20 Aug 1899
Section Blümlisalp
Clubhütte Blümlisalp, Privatbesitz Schweiz
© ZPK, Bildarchiv

Abb. 2
Paul Klee
Bleistiftzeichnung im 2. Passantenbuch der Blüemlisalphütte, S. 116, 4. Juli 1898
© ZPK, Bildarchiv

Die Notizen Klees zum Aufenthalt in der Berghütte Blüemlisalp beginnen auf S. 116: *Den 4. Juli 1898 Paul Klee stud. hum. (aus Bern) / Von den untern Sennhütten von Öschinenalp bei passablem / Wetter aber allergünstigsten Schneeverhältnissen hierher. / I. Mit dem S.A.C. soll man nicht*

Abb. 3
Paul Klee, Eintrag im 2. Passantenbuch der Blüemlisalphütte, S. 1187
5. und 6. Juli 1889
© ZPK, Bildarchiv

stud. hum aus Bern um 11 Uhr Ankunft, aber wegen des dichten Nebels Abstieg unmöglich«. Der ironische Ton in Klees Worten ist typisch für ihn, findet er sich doch in ähnlicher Weise in seinen Tagebüchern. Dort erwähnte er aber diese Wanderung nur ganz kurz.¹

An den folgenden zwei Tagen setzte er seinen Eintrag auf S. 117 folgendermassen fort: Den 5. Juli 1898 (P. Klee & W. Siegerist) / Vorm. beträchtliches Sinken der Temperatur über Nacht. Morgens +1°C. (drinnen). / Bis 11 Uhr leichtes Schneegestöber. Aber trotzdem viel Licht. / ½ 12 Uhr Eingreifen [?] des Nordwindes, und jetzt (12 Uhr) wunderbare / Aussicht. / Nachm. Verschlimmerung. Abmarsch unmöglich: Nebel & Sturm. Höchste Temp. 7° C. (drinnen) / Jetzt (7 Uhr) 3° C. (") [(drinnen)] Den 6. Juli 1898 / Morgen: Drinnen -4° draussen -5°C (½ 5 Uhr) Alles fror. Mondschein. Sonnen- / aufgang. Später steigen Nebel aus den Thälern auf. Der Nordwind nimmt / sie aber mit. (½ 6) Wir verlassen die Hütte in bestem Zustand. PK. & W.S. **(ABB. 3)**

Auf der dritten Seite (S. 118) findet sich dann die Skizze, die bereits in der Zwitscher-Maschine Nr. 6 besprochen wurde **(ABB. 4)**. Damals lag nur die Reproduktion in der Jubiläumsschrift des Schweizer Alpenklubs von 1924² vor. Dabei war der Text unter der Skizze nur undeutlich und unvollständig zu erkennen. Dank des Originals, das uns der SAC Sektion Thun dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat, konnte auch der letzte Teil von Klees Hüttenbucheintrag vollständig entziffert werden: (4. Juli) / Zweitens möchte ich zart gebauten Touristen empfehlen, mit Menschen / von allzu grosser Länge (vide fig.) keine Schneefelder zu passieren. / Mir z. b. thun jetzt noch die Hinterbeine weh, weil ich mir / (vielleicht wohlweislich) die Mühe mache, in die Fussstapfen meines / Kameraden zu treten. – Zur Erklärung des opus ↑ möchte ich noch / beifügen, dass der Mann seinen Rock verkehrt angezogen hat.

Aus dem ganzen Zusammenhang kann man nun schliessen, dass es sich bei dem porträtierten liegenden Mann um seinen Freund Walther Siegerist handeln muss, der sich mit seinen offenbar langen Beinen auf der Pritsche entsprechend einrichten muss. Dank der Entdeckung der Skizzen und des Textes von Paul Klee im besagten Hüttenbuch, kann Klees Ausflug in die Berge mit seinem Schulfreund nun fast detailgenau nachvollzogen werden.

¹ Klee 1988, S. 28.

² S.A.C. Sektion Blüemlisalp 1924, S. 54.

LITERATUR

Klee 1988

Paul Klee, Tagebücher 1898–1918, Textkritische Neuedition, bearbeitet von Wolfgang Kersten, hg. von der Paul Klee-Stiftung Kunstmuseum Bern, Stuttgart: Gerd Hatje, und Teufen: Arthur Niggli, 1988.

S.A.C. Sektion Blümlisalp 1924

Die ersten fünfzig Jahre des Alpenklub Thun und der Sektion Blümlisalp des Schweizer Alpenklub 3. Juni 1874 bis 2. Juni 1924, Thun: Eigenverlag der Sektion Blümlisalp, 1924.